

**BOSHLANG'ICH FUNKSIYA VA ANIQ INTEGRAL. NYUTON LEYBNITS
TEOREMASI**

G'afurova Shaxzoda

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178502](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178502)

Annotasiya: Bugungi kunda matematik hisob kitoblar har sohaga kirib borgani hech kimga sir emas. Shu tufayli bu quyidagi mavzu barcha sohadagi matematik integralni tushuntirib berishga harakat qiladi. Bundan tashqari, asosiy eng boshlang'ich tushunchalarga ham etibor qaratadi. Maqolada "Integral. Boshlang'ich funksiya. Anikmas integral va uning xossasi. Asosiy formulalar jadvali" "Bumerang" texnologiyasi yordamida o'qitish usuli yoritilgan. Bumerang texnologiyasi turli mazmun va harakaterga (muommoli, munozarali, turli mazmunli) ega bo'lgan mavzularni o'rganishda qulay bo'lib, o'z ichiga og'zaki va yozma ish shakllarini qamrab oladi, hamda bir mashg'ulot davomida har bir mashg'ulot davomida har bir ishtirokchining turli topshiriqlarni bajarishi navbat bilan talaba yoki o'qituvchi rolda bo'lishi, kerakli ballni to'plashiga imkon beradi. Talabalarni mashg'ulot jarayonida darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab berish fikrini aniq bayon eta olish hamda bir dars davomida talabalarni baholay olishga qaratilgan

Kirish so'zlar: Boshlang'ich Funksiya, aniq integral, aniqmas integral, Nyuton Leybnits teoremasi, aniq integralni yechish usullari, aniqmas integralni yechish usullari.

Hozirgi vaqtda ko'plab soha aynan matematikani talab qilayotganini inobatga olib bu mavzu chuqurroq o'rganilishi kerak deb hisoblayman. Chunki bu mavzu turli yo'nalishlar uchun asos vazifasini o'taydi. Masalan, geografiya, kimyo, biologiya, biotexnologiya, astronomiya va shu kabi bir nechta fanlar. Demak, mavzu o'ta dolzarbdir. Hayotimizning har bosqichida uchramiz. Boshlang'ich funksiya - berilgan $f(x)$ funksiyaning $F'(x)=f(x)$ tenglik bajariladigan $G'(x)$ funksiyasi. Boshlang'ich funksiya ko'p qiymatli funksiya. **Boshlang'ich funksiya** ni izlash differensiyalash amaliga teskari amaldir. $G'(x)$ uchun cheksiz ko'p Boshlang'ich funksiya mavjud, ammo ulardan istalgan ikkitasi bir-biridan o'zgarmas qo'shiluvchi bilan farq qiladi. Barcha Boshlang'ich funksiya lar to'plami $f(x)$ funksiya dan olingan aniqmas integral deyiladi. Bu to'plam $G'(x)=G'(x)+S$ formula bilan ifodalanadi; bunda $G'(x)$ - biror Boshlang'ich funksiya, S - ixtiyoriy uzgarmas. Maye, x^3 funksiya Zx^2 uchun Boshlang'ich funksiya dir. Zx^2 ning hamma Boshlang'ich funksiya larix3+S ko'rinishda yoziladi (bu misolda interval ixtiyoriy).[1]

Boshlang'ich funksiyalarni topish qoidalari. Berilgan funksiyaning hosilasini toppish amali differensiyalash deb atalishini eslatib o'tamiz. Berilgan funksiya uchun

boshlang'ich funksiyani topishdan iborat teskari amal integrallash deyiladi (lotincha *integrare* - tiklash). Ba'zi funksiyalar uchun boshlang'ich funksiyalar jadvalini xosilalar jadvalidan foydalanib tuzish mumkin. Masalan, $(\cos x)' = -\sin x$ ekanini bilgan holda $(-\cos x)' = \sin x$ ni hosil qilamiz, bunda esa $\sin x$ funksiyasining barcha boshlang'ich funksiyalari ushbu ko'rinishda yoziladi: $-\cos x + C$, bunda C - o'zgarmas.

Shuni ta'kidlaymizki, ko'rilgan misollarda va keyinchalik ham biror oraliqda $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lishi uchun ikkala $F(x)$ va $f(x)$ funksiyalar shu oraliqda aniqlagan bo'lishi kerak. Masalan, funksiyaning $2x-40$ bo'ladigan oraliqdagi, ya'ni x^2 oraliqdagi boshlang'ich funksiyani bo'ladi. Shuningdek, integrallash qoidalarini differensiyalash qoidasi yordamida ham topish mumkin. Quyidagi integrallash qoidalarini keltiramiz: $F(x)$ va $G(x)$ - biror oraliqda mos ravishda $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalarning boshlang'ich funksiyalari bo'lsin. Unda: 1) $F(x) \pm G(x)$ funksiya $f(x) \pm g(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'ladi: $F(x)$ funksiya a $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'ladi 1-masala. $f(x) = x^2 + 3 \cos x$ funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan birini toping. Integrallash qoidalaridan hamda $p=2$ da x^p va $\cos x$ uchun boshlang'ich funksiyalar jadvalidan foydalanib, berilgan funksiyaning boshlang'ich funksiyalaridan birini topamiz.

1. Nyuton-Leybnis formulasi.

Aniq integralni integral yig'indining limiti sifatida hisoblash hatto oddiy funksiyalar uchun ham ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Shu sababli aniq integralni hisoblashning (15.3) formulaga asoslangan, amaliy jihatdan qulay bo'lgan hamda keng qo'llaniladigan usuli bilan tanishamiz.

2-teorema (integral hisobning asosiy teoremasi). Agar funksiya kesmada uzluksiz bo'lgan funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, u holda kesmada funksiyadan olingan aniq integral funksiyaning integrallash oralig'idagi orttirmasiga teng bo'ladi, ya'ni

(15.4) formulaga Nyuton-Leybnis formulasi deyiladi. Bunda Nyuton-Leybnis formulasi noto'g'ri (formal) qo'llanildi, chunki da funksiya uzilishga ega va u kesmada boshlang'ich funksiya bo'la olmaydi. Natijada xatolik kelib chiqdi. Demak, Nyuton-Leybnis formulasini qo'llashda boshlang'ich funksiya berilgan kesmada uzluksiz deb faraz qilinadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Азларов, Х.Мансуров. Математический анализ. 1-кисм. Тошкент «Ўқитувчи», 1986.
2. Г.Н.Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. Москва, «Наука», 1985.
3. Я.С.Бугров, С.М.Никольский. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Москва, «Наука», 1980.

4. А.А.Гусак. Высшая математика. 1-том. Минск,2001.
5. Т.Жўраев, Ҳ.Мансуров ва бошқ. Олий математика асослари. 1-қисм. Тошкент «Ўқитувчи»,1999.
6. И.А.Зайцев. Высшая математика. Москва, «Наука», 1991.
7. Д.В.Клетеник.Сборник задач по аналитическойгеометрии. Москва, «Наука», 1986.
8. Х.Р.Л атипов, Ш.Таджиев. Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра. Тошкент «Ўқитувчи»,1995.
9. В.П.Минорский. Сборник задач по высшей математике. Москва, «Наука», 2000.
10. Н.С.Пискунов. Дифференциал ва интеграл ҳисоб. 1-том, Тошкент, «Ўқитувчи», 1972.